

Longevidade, Jardim Sensorial e Sustentabilidade: estratégias arquitetônicas mediadas pela neurociência em prol do envelhecimento qualitativo do idoso com demência

Longévité, Santé Physique et Cognitive : stratégies architecturales médiatisées par les neurosciences en faveur du vieillissement actif des personnes âgées en milieu résidentiel

Longevidad, Salud Física y Cognitiva: estrategias arquitectónicas mediadas por la neurociencia a favor del envejecimiento activo del adulto mayor en el ámbito residencial

Ciro Ferrer Herbster Albuquerque Pós-Graduando em Neurociência Aplicada à Arquitetura, IPOG; Gerontologia e Geriatria Aplicada, LÍBANO; Neurociência e Aprendizagem, LÍBANO; Graduado em Arquitetura e Urbanismo, UNIFOR. ciro.ferrer@hotmail.com.

1.0 Introdução

O tempo de vida da população mundial está aumentando e a proporção de pessoas com mais de 60 anos deverá aumentar de 12% em 2015 para 22% em 2050, conforme a *World Health Organization - WHO* (2015). As pessoas são suscetíveis ao declínio em suas habilidades cognitivas à medida que envelhecem, e 5 a 8% da população geral com 60 anos ou mais desenvolverá demência em algum momento (KULIGA, 2021; WHO, 2017; WHO, 2015).

Existem, em termos mundiais, aproximadamente 50 milhões de pessoas vivendo com demência e quase 10 milhões de novos diagnósticos são estabelecidos a cada ano. Entre os diferentes tipos de demência, a Doença de Alzheimer (DA) é a forma mais prevalente, representando entre 60-70% dos casos (WHO, 2019). Enquanto isso, o acelerado crescimento urbanístico possui um impacto negativo na saúde física e psicossomática dos moradores de grandes cidades, o que, por sua vez, afeta negativamente a qualidade de vida e o bem-estar geral da população (KULIGA, 2021; LINDENBERGER *et al.*, 2008).

Um dos resultados dessa mudança demográfica global é a necessidade de projetos urbanos que possibilitem vitalidade para os atuais e futuros idosos, detentores de um novo conjunto de necessidades e padrões de vida. Logo, arquitetos, designers de interiores e demais projetistas devem adaptar-se a essas novas oportunidades para criar soluções viáveis aos idosos que buscam o bem-estar e a longevidade (LINDENBERGER *et al.*, 2008).

Neste artigo, tendo em vista os objetivos sustentáveis “Número 03 - Saúde e Bem-Estar” e “Número 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis”, foram investigados e analisados as aplicações e os benefícios dos jardins sensoriais em áreas urbanas para idosos com quadros demenciais. Os jardins mostram-se potencialmente capazes de propiciar qualidade de vida e longevidade tanto ao idoso com demência quanto para os demais usuários.

2.0 Objetivos

Objetiva-se propor estratégias arquitetônicas mediadas pela neurociência em jardins sensoriais em prol do envelhecimento qualitativo do idoso com demência no ambiente urbano. Busca-se também analisar o potencial que esses jardins possuem em proporcionar o estilo de

vida longa e qualitativa para o cidadão em todas as etapas da vida na cidade, além de mitigar os elevados níveis de efeito estufa, áreas impermeabilizadas e alagamentos urbanos.

3.0 Metodologia

Para investigar como a arquitetura mediada pela neurociência pode qualificar a utilização eficiente do jardim sensorial no ambiente urbano por parte do cidadão idoso com demência, foi feita uma análise de revisão bibliográfica multidisciplinar, considerando: projeto de arquitetura, neurociência, geriatria e gerontologia. Em seguida, foram analisadas novas abordagens para a criação de jardins sensoriais capazes de influenciar positivamente a vitalidade do morador urbano, tendo em vista postergar ou mitigar os sintomas demenciais. Para isso, foram analisados 3 jardins sensoriais existentes em diferentes partes do mundo: *Hogeweyk Dementia Village*, na Holanda; *Village Landais Henri Emmanuelli*, na França; e *Carpe Diem Dementia Village*, na Noruega.

4.0 Resultados

A arquitetura mediada pela neurociência é um campo emergente interdisciplinar, resultante da integração da neurologia, psicologia e arquitetura - estudando reações afetivas, sensoriais, cognitivas e estímulos ambientais. Este alinhamento recente reformulou a compreensão de como o projeto arquitetônico urbano influencia o estado biológico, psicológico e social do cidadão durante o envelhecimento (MALEKI e BAYZID, 2018).

Após a revisão proposta, foram evidenciados 6 estratégias arquitetônicas necessárias para o projeto de jardim sensorial eficiente, tendo em vista o embasamento científico e o potencial de influência benéfica à vida dos cidadãos longevos, além da construção de áreas verdes sustentáveis no tecido urbano. Portanto, os fatores a seguir pretendem fomentar estratégias e possibilidades de mudanças que assegurem a qualidade de vida junto a saúde dos atuais e futuros idosos em constante crescimento populacional.

4.1 Influência dos Jardins Sensoriais em Quadros Demenciais e na Infraestrutura Urbana

O jardim sensorial é uma forma especial de zona verde urbana capaz de influenciar o comportamento tanto do idoso com demência quanto da dinâmica da cidade. Compõem-se de áreas capazes de instigar os sentidos do ser humano a partir de recursos da natureza, como vegetações com diversas texturas, cores e odores; além da proliferação da fauna no ambiente urbano de forma sustentável. Tais estímulos fisiológicos auxiliam na prevenção de déficit cognitivos dentre outros quadros demenciais a médio e longo-prazo (BURZYNSKA *et al.*, 2017).

No que tange às metas terapêuticas para idosos com e sem demência no ambiente neurocientífico, foram analisados e categorizados 5 objetivos terapêuticos principais: • Promover o funcionamento cognitivo baseado na independência funcional, estimulação cognitiva, orientação para a realidade, comunicação, sociabilidade e memória espacial (DUONG *et al.*, 2017); • Fomentar terapias psicológicas e emocionais a partir do gerenciamento do estresse, autoconfiança, autoestima, propriedade, senso de pertencimento e reminiscência (REITZ, 2015); • Tratar da saúde física a partir do apoio à mobilidade, relaxamento, segurança e proteção, apoio às habilidades e promoção do exercício (LEE *et al.*, 2017); • Gestão comportamental baseiam-se na melhoria do humor, atividades agradáveis, passatempos de apoio (FOWLER, 2008); • Comunicação e interação são baseados em apoio social, participação e atividades de apoio (NAIK *et al.*, 2016).

Em relação às melhorias urbanas, foram evidenciadas: captação e filtragem da água pluvial excedente; conversão do dióxido de carbono em oxigênio por meio da captação vegetativa; reconexão de aspectos naturais da fauna e flora no tecido urbano; captação dos ruídos sonoros urbanos por meio da vegetação; possível conforto climático adquirido pela ambientação paisagística do jardim sensorial, proporcionando mitigar o exacerbado efeito estufa¹ urbano (RAMAIAH *et al.*, 2019; MARTIN *et al.*, 2016; HUSSEIN, 2012).

Como resultado da análise prévia dos três estudos de casos de jardins sensoriais voltados para idosos com demência, as características arquitetônicas mais importantes desses jardins foram determinadas. Evidenciou-se a inter-relação entre as qualidades de cada projeto analisado com os objetivos terapêuticos para o idoso com demência, por meio de conceitos neurocientíficos. Os principais componentes evidenciados foram sintetizados na Figura 1.

Figura 1 - Síntese dos objetivos evidenciados nos jardins sensoriais em função de prevenir e mitigar os efeitos dos quadros demenciais em idosos.

Fonte: Produção autoral (2023).

Os componentes espaciais estão relacionados aos objetivos terapêuticos sintetizados. Caracterizam-se pelos elementos do jardim sensorial que atendem às diferentes necessidades dos usuários com demência e devem ser aplicados no processo do projeto de design, proporcionando maiores chances de eficácia terapêutica (MANAR *et al.*, 2023).

4.2 Evidências arquitetônicas mediadas pela neurociência relevantes para a composição do jardim sensorial

A partir do design baseado em evidências científicas, a Figura 2 demonstra os principais estudos realizados nos últimos anos pertinentes à composição arquitetônica dos jardins sensoriais.

Figura 2 - Evidências Neurocientíficas Relacionadas aos Componentes Arquitetônicos do Jardim Sensorial.

¹ O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espaço, ao atingir o topo da atmosfera terrestre - e parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra, promovendo o seu aquecimento. Por outro lado, o efeito estufa é considerado maléfico quando há a sua intensificação, que ocorre pela ação dos chamados gases-estufa, que são emitidos na atmosfera através das atividades humanas, geralmente relacionadas com a poluição da atmosfera. Tal agravante proporciona o Aquecimento Global, capaz de impossibilitar a vida humana quando presente em uma proporção acima do esperado (MARTIN *et al.*, 2016).

REFERÊNCIA	COMPONENTE AMBIENTAL ANALISADO	EVIDÊNCIAS NEUROCIÊNCIAS RELACIONADAS AO COMPONENTE AMBIENTAL ANALISADO
KELLERT <i>et al.</i> , 2008	Presença de aspectos da natureza e acesso a vistas externas	Estudos mostram que a presença de aspectos que metam a natureza nos interiores ou, até mesmo, poder vê-los através da janela, podem diminuir substancialmente os níveis de ansiedade e estresse, bem como aumentar a criatividade e produtividade dos colaboradores.
PARK <i>et al.</i> , 2018; HOUSER <i>et al.</i> , 2002	Cronobiologia, ritmos circadianos e ciclo do sono-vigília	A luz solar é fundamental para a correta regulação dos sistemas imunológico e endócrino. A chave está em estar exposto à luz natural durante todo o dia e nas diferentes estações do ano, pois a falta de luz solar resulta em distúrbios do sono, fadiga, falta de concentração, depressão e estresse.
ERKAN, 2018; MEYERS-LEVY e ZHU, 2007; TAHER, 2008	Altura do teto	Estudos relatam que a altura do teto pode impactar no comportamento e na capacidade de resolução de problemas, favorecendo diferentes tipos de processos mentais. Demonstrou-se que tetos altos ou áreas externas estimulam atividades criativas, artísticas e imaginativas; no entanto, quando se trata de atividades de alto foco, envolvendo cálculos ou tarefas rotineiras, os tetos baixos funcionam melhor.
AARON <i>et al.</i> , 1996; ISING e RAUN, 2000	Ruído	O ruído está presente de forma intensa no ambiente urbano, variando desde os alarmes de trânsito até os sons provenientes do aparelho eletrônico. Considera-se uma das principais causas de foco atencional insuficiente, bem como do aumento dos níveis de estresse e insatisfação dos cidadãos. O ruído pode alterar nossa capacidade de raciocinar, reter informações e focar em tarefas importantes.
SHEMESH <i>et al.</i> , 2016; VARTANIAN <i>et al.</i> , 2013	Morfologia, materiais e geometrias	Evidencia-se que formas e materiais desencadeiam diferentes processos mentais na percepção do ambiente. A abundância de superfícies duras, por exemplo, são capazes de emitir excesso de ruído ao serem utilizadas. Estudos indicam que o desenho espacial curvado, orgânico e com linhas suaves propiciam segurança, convite a exploração e conforto. Já ambientes com excesso de ângulos agudos, pontiagudos, produzem o estímulo inconsciente de alerta.
AGUIRRE, 1998; ARBIB, 2014; VECCHIATO <i>et al.</i> , 2015	Proxêmica e contato visual	A proxêmica propõe-se a estudar a relação espacial do indivíduo consigo mesmo e com outras pessoas. Logo, ao analisá-la no espaço construído, faz essencial propor aos usuários diferentes graus de privacidade, ou seja, locais individualizados e interativos. O contato visual é a base das conexões humanas, tanto biológica quanto cultural. A troca de olhares entre os usuários auxilia na interpretação das mensagens; assim, a localização dos equipamentos e o planejamento espacial podem contribuir para maximizar (ou minimizar) as oportunidades de socialização.

Fonte: Produção autoral (2023).

4.3 Jardins Sensoriais para Idosos com Demência: qualidades de projeto e considerações

Os jardins devem fornecer certas qualidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência e auxiliar no processo terapêutico, além de prevenir quadros neurodegenerativos em idosos saudáveis e vincular-se à sustentabilidade ambiental. A partir da correlação entre a Figura 1 e 2, foram considerados 6 componentes arquitetônicos essenciais:

4.3.1 Apoiar a interação social, relação com a família e cuidadores

Os jardins devem proporcionar aos idosos com demência aproximação com seus familiares e cuidadores para o desenvolvimento voluntário da comunicação; • Espaços adequados para visitas familiares privadas com características adequadas; • Um espaço mais amplo é preparado para um grupo maior de membros da família se comunicarem facilmente; • Forneça um espaço pessoal íntimo para ser usado facilmente pela pessoa com demência de forma independente; • Forneça um espaço de trabalho ou espaço de atividade para incentivar a interação com os membros da família de maneira segura; • Para maximizar a qualidade de vida de uma pessoa com demência, seu histórico cultural deve ser vivenciado e incluído nas considerações de design do jardim sensorial proposto.

4.3.2 Promover e aumentar a autoconfiança e a autoestima

Em quadros demenciais, o idoso necessita atingir um nível ótimo de autoconfiança nas tarefas e atividades diárias desempenhadas, apoiando-se em sua competência, autoestima e respeito. Para maximizar esse sentimento, o jardim sensorial deve contemplar: • Caminhos e passagens intuitivos entre as passagens internas e externas; • Evitar caminhos com sinalização e segurança precárias; • Apoiar a interação social por meio de atividades e habilidades.

4.3.3 Use elementos e recursos que possibilitem a orientação

Idosos com demência experienciam o entorno ambiental com um grande sentimento de desorientação. Deve-se fornecer auxílio na orientação, além da segurança em espaços urbanos, habitacionais e exteriores. Para isso, é necessário: • Utilizando cores, contraste e textura em recursos de design no jardim para apoiar a identificação de elementos, caminhos e pisos; • Usar recursos de jardim que indiquem a função do espaço usado; • Evite o uso de pisos brilhantes e recursos que possam causar ofuscamento e sejam confundidos pelos usuários ou

identificados incorretamente; • Utilizar recursos e tratamentos nas superfícies para reduzir o ofuscamento visual; • Use sinalização e sinais de jardim para apoiar a orientação e garantir entradas e saídas para espaços de jardim e espaços internos; • Use recursos e características familiares para o usuário.

4.3.4 Apoiar a participação e envolvimento nas atividades diárias

Idosos com ou sem demência necessitam se exercitar, assim como qualquer outro cidadão. O design do jardim pode ser projetado para incentivar interesses e habilidades do usuário para serem aplicados à jardinagem; • Espaço de design para atividades musicais com controle de ruído; • Desenhar espaços para reunião com características e elementos familiares e domésticos, suportados por determinados sons ou odores; • Incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre, projetando espaços seguros e acessíveis e caminhos não escorregadios para caminhadas e deambulações seguras.

4.3.5 Fornecer um ambiente estimulante controlado e equilibrado

Jardins sensoriais eficazes e qualificados devem fornecer ambientes que incluam recursos estimulantes controlados e equilibrados. Recomenda-se, dessa forma: • Redução do ruído, pois atua como um estimulante negativo e tem o maior e mais prejudicial efeito sobre as pessoas com demência, o ruído é produzido pelas pessoas ao redor, tráfego, ruído urbano, ferramentas de entretenimento e equipamentos operacionais usados para trabalho. O ruído pode ser reduzido pela seleção de um local tranquilo para o jardim e pelo uso de materiais e elementos que absorvam ou eliminem o ruído; • Tendo em conta o efeito dos elementos paisagísticos e as suas características morfológicas que estimulam sentidos de visão e tato como cores, luz, textura, contraste, movimento, tamanho e forma dentre outras características. Aplica-se também estimular a audição, olfato e paladar com sons e aromas, a fim de melhorar a interação de todos os cinco sentidos com o ambiente circundante.

4.3.6 Fornece segurança e proteção não irritantes

Mobilidade e movimentação são essenciais durante quadros de demência, pois há a necessidade de mover-se livremente de forma fácil em um ambiente equilibrado, seguro e protegido. Assim, recomenda-se: • Utilização de elementos de iluminação adequados que não dificultem o movimento e sejam adequados à sua função; • O uso de arbustos ou muros plantados com altura adequada ou telas de vidro para definir caminhos e zonas, que dão uma sensação de controle e liberdade ao mesmo tempo, em vez de cercas altas que impõem controle intrusivo; • O uso de tecnologia não restritiva que oferece segurança para o usuário, como ferramentas de detecção e monitoramento.

5.0 Conclusão

O presente estudo aborda a inter-relação entre os objetivos terapêuticos proporcionados pela natureza para a demência e as estratégias de diferentes aspectos arquitetônicos mediados pela neurociência. A pesquisa primeiro revisou as definições, sintomas e tipos de demência e o impacto do distúrbio sensorial no comportamento de idosos em estágios demenciais em seu ambiente físico. A segunda fase apresentou as estratégias arquitetônicas mediadas pela neurociência em jardins sensoriais terapêuticos em relação a diferentes aspectos do design (STICHLER, 2013; SANFORD *et al.*, 2017).

Conforme os resultados da pesquisa, os jardins sensoriais possuem um potencial efeito na qualidade de vida em idosos saudáveis e com quadros demenciais, considerando: apoiar a interação social, relação com a família e cuidadores; apoiar a participação e envolvimento nas

atividades diárias; fornecer um ambiente estimulante controlado e equilibrado; promover e elevar a autoconfiança e a autoestima; fornecer um ambiente estimulante controlado e equilibrado; fornece segurança e proteção não irritantes.

Além disso, quando implementados no ambiente urbano, os jardins sensoriais possibilitam maiores chances de contenção do efeito estufa exacerbado, drenagem de água excedente e da proliferação da fauna e da flora no tecido urbano. Finalmente, a pesquisa apresenta um conjunto de estratégias de design e considerações para cada um dos desafios sustentáveis, 03 e 11, como uma abordagem de design sensorial terapêutico aplicados em jardins voltados para pessoas com demência (LLINARES *et al.*, 2021b, 2021a). Objetiva-se, contudo, fomentar um estilo de vida qualitativo aos idosos com quadros demenciais, além de prevenir ou postergar quadros neurodegenerativos nos demais cidadãos por meio da arquitetura mediada pela neurociência.

6.0 Referências

- AARON, J.N.; CARLISLE, C.C.; CARSKADON, M.A.; MEYER, T.J.; HILL, N.S.; MILLMAN, R.P. **Environmental noise as a cause of sleep disruption in an intermediate respiratory care unit.** *Sleep*, 19, 707–710, 1996.
- BURZYNSKA, Aga & MALININ, Laura. **Enriched Environments for Healthy Aging: Qualities of Seniors Housing Designs Promoting Brain and Cognitive Health**, 2017.
- DUONG S., PATEL T., CHANG F. Dementia: What pharmacists need to know. **Canadian Pharmacist Journal**, vol. 150, nº 2, pp. 118-129, 2017.
- FOWLER, S. **Theory and Practice of Multisensory Rooms, in Multisensory rooms and environments: Sensory experiences controlled for people with profound and multiples**, Jessica Kingsley Publishers, 1st ed, 2008.
- HOUSER, K.W.; TILLER, D.K.; BERNECKER, C.A.; MISTRICK, R.G. The subjective response to linear fluorescent direct/indirect lighting systems. **Light. Res. Technol.**, 34, 243–260, 2002.
- ISING, H.; RAUN, C. **Acute and chronic endocrine effects of noise: Review of the research conducted at the Institute for Water, Soil and Air Hygiene.** *Noise Heal.* 2000, 2, 7.
- KELLERT, S.R.; HEERWAGEN, J.; MADOR, M. **Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life**; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2008.
- KULIGA, S.; BERWIG, M.; ROES, M. Wayfinding in People with Alzheimer’s Disease: Perspective Taking and Architectural Cognition—A Vision Paper on Future Dementia Care Research Opportunities. **Sustainability**, 13, 1084, 2021.
- LEE, A; ALINA, P; MARIA, GC; e XAVIER, C. **Patient Goals and the caregiver for dementia care.** *Research on quality of life*, vol. 26, nº 3, pp. 685-693, 2017.
- LINDENBERGER, U; NAGE, L; IRENE, CC; HEEKEREN, H; BÄCKMAN, L. Age-related decline in brain resources modulates genetic effects on cognitive functioning. **Frontiers in Neuroscience**, vol.2, 2008.
- LLINARES, C; MILLÁN, JL; HIGUERA-TRUJILLO, AM; AVINO, JT; SENTIERI, C. **The influence of classroom width on attention and memory: virtual-reality-based task performance and neurophysiological effects**, *Building Research & Information*, 49:7, 813-826, 2021.
- LLINARES, C; HIGUERA-TRUJILLO, JL; COLD, JS. **Cold and warm coloured classrooms.** *Effects on students’ attention and memory measured through psychological and neurophysiological responses*, *Building and Environment*, Volume 196, 107726, 2021.
- MANAR, ELME; SHERIN, AG. **A Qualitative Therapeutic Design Approach for Sensory Garden Design for People with Dementia.** *Civil Engineering and Architecture*, vol. 2110 - 2122, 2023. DOI: 10.13189/ cea.2023.110431.
- MALEKI, M.R; BAYZIDI, Q. **Application of neuroscience on architecture: the emergence of new trend of neuroarchitecture** *Kurdistan J Appl Res*, 3 (1), 10.24017/science.2018.1.62, 2018.
- MARTIN, J. L.; MARIS, V.; SIMBERLOFF, D. S. **The need to respect nature and its limits challenges society and conservation science.** *PNAS*, 113, n. 22, p. 6105-6112, 2016.
- MEYERS-LEVY, J.; ZHU, R. **The influence of ceiling height: The effect of priming on the type of processing that people use.** *J. Consum. Res.* 2007, 34, 174–186.
- NAIK A., MARTIN L., MOYE J., KAREL M. "Health values and treatment goals of older adults and multimorbidity facing life-threatening illnesses", **Journal of the American Geriatrics Society**, vol. 64, nº 3, pp. 625-631, 2016.
- PARK, M.Y.; CHAI, C.G.; LEE, H.K.; MOON, H.; NOH, J.S. **The Effects of Natural Daylight on Length of Hospital Stay.** *Environ. Health Insights*, 2018.
- RAMAIAH, M.; AVTAR, R. **Espaços verdes urbanos e sua necessidade em cidades de rápida urbanização da Índia: uma revisão.** *Ciências Urbanas*: 3,94, 2019.
- REITZ, C. **Genetic diagnosis and prognosis of Alzheimer's: challenges and opportunities**, *Expert Rev Mol Diagn*, Vol.15, No. 3, pp. 339-348, 2015.

SANFORD JA, HERNANDEZ SC. **Desenho universal, desenho para envelhecimento no local e desenho habilitativo em ambientes residenciais**; em Kopec D (ed): Saúde e bem-estar para arquitetura de interiores. Nova York, Routledge, 2017.

STICHLER, JF. Considerações de design para populações em envelhecimento. **Health Environ Res Des**;6: 7–11, 2013.

TAHER, R. **Organizational Creativity through Space Design**; International Center for Studies in Creativity, Buffalo State College: Buffalo, NY, USA, 2008.

WHO, World Health Organization. **GHE: Life expectancy and healthy life expectancy**, WHO, 2019.

WHO, World Health Organization. World failing to address dementia challenge. **Dementia**, WHO, 2018.

WHO, World Health Organization & Alzheimer's Disease International. **Dementia: A public health priority**, 2012.